

A INFLUÊNCIA DE THEODOSIUS DOBZHANSKY NO DESENVOLVIMENTO DA GENÉTICA NO BRASIL

Aldo M. de Araújo*

RESUMO

Theodosius Dobzhansky foi um dos personagens centrais no estabelecimento da chamada *Síntese Evolutiva* ou *Teoria Sintética da Evolução*, um movimento de unificação das ciências biológicas surgido ao final dos anos 20 deste século e cujo estabelecimento deu-se no início da década de 1940. Além da sua contribuição extensa sobre o conhecimento da evolução de populações naturais, Dobzhansky teve um papel importantíssimo na formação de grupos de pesquisa em genética evolutiva em vários países. Na América do Sul, por exemplo, sua influência se fez sentir principalmente no Brasil e, secundariamente, no Chile e Colômbia. Neste trabalho, descreve-se uma parte da vida e obra desse pesquisador desde suas origens russas, da sua integração ao grupo de Thomas Hunt Morgan e das suas atividades no Brasil em quatro períodos longos: 1943 (quatro meses), 1948 (um ano), 1952 (três meses) e 1955 (um ano). Comenta-se resumidamente os objetivos dos trabalhos aqui realizados bem como algumas características de seu relacionamento pessoal com os colegas brasileiros e das possíveis conseqüências sobre o desenvolvimento da genética no Brasil.

Palavras-chave: Teoria-Experimentação; Síntese Evolutiva; Genética no Brasil; *Drosophila*.

THEODOSIUS DOBZHANSKY'S INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF GENETICS IN BRAZIL

Theodosius Dobzhansky was one of the architects of the so called *Evolutionary Synthesis* or *Synthetic Theory of Evolution*, a movement for unifying the biological sciences that was held in late twenties until beginnings of the 1940 decade. Apart from his outstanding contribution to the development of the genetics and evolution of natural populations, Dobzhansky played an influential role in the establishment of research groups in some South American countries, mainly in Brazil (secondarily in Chile and Colombia). The present paper describes part of his life since his Russian roots, going to Thomas Hunt Morgan's laboratory and his activities in Brazil during four long terms: 1943 (four months), 1948 (one year), 1952 (three months) and 1955 (one year). A brief analysis is made about the main objectives

* Departamento de Genética do Instituto de Biociências e Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências/ ILEA, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: aldodel@portoweb.com.br

of the researches in Brazil as well as about the personal interactions with his Brazilian fellows and the consequences for the development of genetics in this country.

Key Words: Theory-Experimentation; Evolutionary Synthesis; Genetics in Brazil; *Drosophila*.

Este artigo está estruturado em quatro pontos principais: em primeiro lugar, pretendo apresentar resumidamente quem foi Theodosius Dobzhansky, suas raízes russas, sua formação acadêmica e sua viagem aos Estados Unidos, em 1927, da qual resultou a sua permanência definitiva e a adoção da cidadania daquele país. Em um segundo momento, abordarei os aspectos de sua pesquisa que o tornaram reconhecido internacionalmente. Na terceira parte, falo propriamente das suas atividades no Brasil, seus objetivos, sua interação com os brasileiros, enfim, a repercussão das suas atividades, do ponto de vista intelectual e pessoal. Finalizo, ainda que superficialmente, com a posição filosófica adotada por Dobzhansky e no que esta direcionou o seu trabalho. É necessário destacar que este trabalho representa apenas uma primeira análise de um material ainda inédito sobre o tema, constituído por entrevistas com alguns pesquisadores brasileiros e por documentos (cartas, diários, etc.) obtidos através do Prof. William Provine (Cornell University, EUA) e da Biblioteca da American Philosophical Society.

Theodosius Dobzhansky nasceu em 1900, na cidade de Nemirov, Ucrânia. Em 1921 graduou-se em biologia pela Universidade de Kiev. Nas suas reminiscências, transcritas no projeto de Memória Oral da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, Dobzhansky refere que juntamente com seu grande amigo de infância, de nome Alexandrovsky, conhece, no inverno de 1915-1916, um entomólogo chamado Victor Luchnik, o qual os encoraja a seguir a carreira de entomologia, o que eles fazem, Dobzhansky dedicando-se aos coleópteros da família Coccinellidae (publicou vários trabalhos sobre esta família, mesmo já vivendo nos Estados Unidos). É importante que se diga que,

“In the first quarter of the twentieth century, both institutionally and intellectually, entomology was one of the most developed biological disciplines in Russia” (Krementsov, 1994).

A primeira sociedade entomológica russa fora fundada em São Petersburgo, em 1860; por volta de 1917 ela tinha 500 membros! Voltando ainda ao texto de Krementsov:

“Perhaps the most important feature of the Russian entomological community at this time was the way it functioned *as a community*, forming a complex network

of interconnections between professionals and amateurs, metropolitan and provincial investigators, elderly naturalists and young students”.

Em 1921, Dobzhansky lê o artigo de Iuri Filipchenko (Universidade de Petrogrado) intitulado “Chromosomes and Heredity”, publicado em um periódico de divulgação científica em 1919; neste artigo Filipchenko fundamenta-se especialmente no livro de Morgan, Sturtevant, Muller e Bridges, de 1915, **The Mechanism of Mendelian Heredity**. Tanto este artigo, como outro, de 1922, do mesmo Filipchenko, impressionou profundamente a Dobzhansky e o induziram a pensar que genética e teoria evolutiva eram compatíveis. Mais ainda, os artigos o estimularam a solicitar estágios tanto em Petrogrado como em Moscou; nesta cidade ele obtém, no laboratório de Chetverikov, um estoque de *Drosophila melanogaster* e leva para Kiev (é interessante mencionar que estas moscas haviam sido levadas para a então jovem União Soviética, por Herman J. Muller, ex-integrante da equipe de Morgan e mais tarde também ganhador do prêmio Nobel). A partir deste estoque de *Drosophila* ele passa a estudar o efeito de alguns mutantes sobre a genitália das moscas e mostra que um gene pode ter vários efeitos (**pleiotropia**, na definição de Plate, 1910); ele publica os resultados em 1924. Estes estudos de Dobzhansky impressionam a Filipchenko, que o convida a trabalhar em Petrogrado. O convite é aceito imediatamente. A curiosidade é que no dia da sua chegada a Petrogrado, em janeiro de 1924, morre Lênin; nas próprias palavras de Dobzhansky (p. 148 da Memória Oral, já referida):

“Somebody came and announced the news: Lenin had just died. Lenin died that evening. So I have arrived at the city of Petrograd; next day, I found myself in the city of Leningrad”.

Em 1927, ano em que viajaria para os Estados Unidos, Dobzhansky publica um longo artigo (56 páginas): **Studies on the manifold effect of genes in *Drosophila melanogaster***; na Introdução do trabalho ele afirma:

“The modern theories of the structure of the hereditary material are corpuscular theories. According to these theories the hereditary material is divided into a number of autonomous units which we call genes. Our knowledge of the laws of transmission of the genes is at present time rather considerable; the other side of the matter, however, the question as to the connexion between the genes and the characters of the developed organism has no yet been made the subject of special treatment or only been touched upon passim”.

É preciso que se diga que, 70 anos depois, a relação entre genes e desenvolvimento não progrediu muito. Um ponto daquele artigo que se conecta com o trabalho posterior de Dobzhansky pode ser visto no seguinte trecho:

“On the other hand more and more instances become known when one gene acts on the characters of different parts of the body which often are without a clear functional connection with one another. [...] At the present time some of the highest authorities in the field of genetics have come to the conclusion that the pleiotropism of the genes is not an exception but rather the general rule”.

No dia 27 de dezembro de 1927 Dobzhansky chega aos Estados Unidos; ainda utilizando a sua entrevista para a Memória Oral da Universidade de Columbia, transcrevo (p. 238):

“To me Morgan and his collaborators were semi-divine beings. They were, to be sure, great scientists, founders of an important branch of genetics. From the distance of Leningrad, they seemed to me to be not merely great scientists but, as I said, semi-divine beings. I came into their presence with proper trepidation”.

No entanto, logo ele percebeu que havia algumas particularidades:

“Morgan’s laboratory was very small, poorly equipped and positively filthy...less commodious, less comfortable, and certainly *far* more dirty than the laboratories at the University of Leningrad”.

Um ponto importante, salientado por William Provine (1981) e por Kohler (1994) era o fato de que a pequena “fly room”, ocupada por 6 pessoas (Morgan, Bridges, Sturtevant, Weinstein, Dobzhansky e Imai), propiciava intensa troca de informações e discussão dos experimentos em andamento, os quais eram desenvolvidos comunitariamente. Dobzhansky iria alterar este modo de produção.

Foi Alfred Sturtevant e não Morgan quem sugeriu o trabalho que Dobzhansky faria no início: o efeito da temperatura sobre a viabilidade de superfêmeas (3X:2A) em *Drosophila melanogaster*. Logo em seguida, Dobzhansky elabora seus próprios projetos, utilizando sua experiência prévia como anatomista de insetos (estudos sobre intersexos naquela espécie). Entre 1930 e 1931 ele publica três trabalhos como único autor (Provine, 1981). Até cerca de 1936 foi Sturtevant e não Morgan, o grande mentor intelectual de Dobzhansky; Sturtevant tinha um interesse amplo em genética e evolução, tinha uma boa familiaridade com os aspectos matemáticos dos trabalhos de Sewall Wright (o que Dobzhansky valorizava muito) e era possivelmente o melhor taxonomista de *Drosophila* nos Estados Unidos. Dos treze trabalhos que Dobzhansky publica entre 1928 e 1931, como autor único, Sturtevant é a pessoa que merece nos Agradecimentos as maiores referências, ainda que Morgan também seja mencionado. Todavia, por uma série de razões pessoais e profissionais, ambos se desentendem em meados de 1936, com a cisão persistindo ao longo do tempo de vida deles (Provine, 1981).

Um aspecto fundamental nos trabalhos de Dobzhansky desde sua chegada aos Estados Unidos ao final de 1927 até 1932 é a total ausência de qualquer relação explícita entre os seus estudos em genética e uma teoria de evolução na natureza. Na primavera e no verão de 1932 dois eventos mudam substancialmente a linha de trabalho de Dobzhansky: o primeiro relativo à mudança do material experimental, isto é, de *Drosophila melanogaster* para *Drosophila pseudoobscura* (a partir daí esta se tornou seu material preferencial) e o segundo, o encontro com Sewall Wright, um dos grandes teóricos da genética de populações e da evolução. O encontro se deu por ocasião do Sexto Congresso Internacional de Genética, realizado em Ithaca e onde Wright apresentou o célebre trabalho sobre os papéis da mutação, endocruzamento, exocruzamento e seleção na evolução e onde aparecem as figuras com os picos e vales adaptativos que Dobzhansky transcreveria em seu livro **Genetics and the Origin of Species**. Em março de 1936 Dobzhansky e Alfred Sturtevant (contando com o suporte teórico de Sewall Wright) elaboram um grande projeto para estudar populações naturais da espécie *Drosophila pseudoobscura*, isto é, para estudar a evolução na natureza, com material vivo e não fossilizado como na tradição da Paleontologia. Surgia a oportunidade para contrapor teoria e experimento. Da interação entre Dobzhansky, Wright e Sturtevant e da combinação de trabalhos experimentais e descritivos estabeleceu-se uma série de publicações chamada ‘Genética de Populações Naturais’, a qual se estendeu por cerca de 40 anos! O primeiro artigo da série, por exemplo, publicado em março de 1938, tratava de descrever a variação encontrada quanto à uma característica citológica denominada **inversão cromossômica** em várias localidades da Califórnia. As primeiras linhas da Introdução deste artigo já situam o leitor quanto ao ineditismo do tema:

“In recent years there appears to be a growing interest in the genetics of free-living populations, a subject hitherto almost untouched. [...] It has seemed to us that a comparison of the genetic constitutions of several free-living populations from the same general region, and yet isolate from each other, may be of interest” (Dobzhansky e Queal, *Genetics*, n. 23, p. 239-251, 1938).

O segundo trabalho da série, publicado em setembro do mesmo ano, pela mesma dupla de autores, era uma análise da variabilidade genética “escondida” nas inversões cromossômicas. Partindo de alguns indivíduos da natureza e usando uma técnica engenhosa de cruzamentos em laboratório, eles mostraram que, ao lado da homogeneidade morfológica das moscas na natureza, uma enorme quantidade de variantes genéticas de natureza prejudicial, do ponto de vista da adaptação, permanecia encoberto. Só para exemplificar, eles encontraram que cerca de 12% dos indivíduos da espécie *Drosophila pseudoobscura* apresentavam genes letais recessivos, isto é, genes que se tornados em dose dupla, homocigotos (através de cruzamentos e segundo as leis de Mendel), matam os seus portadores; 3% dos indivíduos apresentavam os chamados genes semiletais (morte de cerca de 50% dos

seus portadores). Informações deste tipo, associadas a estudos posteriores sobre os efeitos genéticos das radiações levaram ao estabelecimento de uma nova teoria em genética de populações e evolução: a **teoria da carga genética** (1956). Isto parece exemplificar o quanto um trabalho experimental pode transcender os seus próprios limites.

Nesta década de 1930 e tendo como início a década anterior, gerava-se um movimento para unificação da biologia, tomando como suporte filosófico as manifestações dos membros do Círculo de Viena, os quais defendiam a unificação nos métodos e na linguagem filosófica, rejeitando toda a metafísica. Este movimento na Biologia tornou-se conhecido como Síntese Moderna ou Teoria Sintética da Evolução. Dobzhansky teve uma participação destacada na construção da teoria sintética e particularmente o seu livro *Genetics and the Origin of Species* (1937) transformou-se em vanguarda deste movimento. Nessa obra, Dobzhansky transformou as expressões matemáticas dos grandes teóricos da genética de populações (Wright, Fisher, Haldane) em uma linguagem acessível aos biólogos; na expressão feliz de Ayala e Fitch (1997), ele “vestiu as equações com história natural e genética de populações experimental, estendendo a síntese à especiação e a outros problemas cardinais omitidos pelos matemáticos”. Este livro, bem como a série de publicações intitulada *Genetics of Natural Populations*, constituem-se na marca fundamental da contribuição de Dobzhansky para a síntese evolutiva e podem ser resumidos em dois pontos: 1) a investigação de populações naturais, portanto o estudo da evolução enquanto ela estava ocorrendo (mais tarde, esta área seria batizada com o nome de **genética ecológica**, por E. B. Ford, na Inglaterra); 2) o uso do método experimental para testar teorias de evolução, com isto possibilitando a emergência do falsificacionismo popperiano nas ciências biológicas. Em 1962 ele afirmaria (Oral History, Columbia University, p. 500):

“Genetics is the first biological science which got in the position in which physics has been for many years. One can justifiably speak about such a thing as theoretical mathematical genetics, and experimental genetics, just as in physics”.

A partir de 1937 Dobzhansky viria a considerar como importantes as pesquisas em populações naturais, somente se elas estivessem objetivando testar algum aspecto da teoria evolutiva (Provine 1986).

Os dois pontos citados anteriormente, isto é, o estudo das populações naturais concomitantemente ao uso de experimentos, refletem a contribuição de Dobzhansky para o rompimento da dicotomia naturalista/experimentalista (Allen, 1994). O grupo de Morgan era internacionalmente conhecido por ser experimentalista e por compartilhar da tradição ocidental (emergente no século XVII) de ver os naturalistas como observadores subjetivos, exclusivamente descritivos e pouco rigorosos, refratários a um tratamento quantitativo dos seus resultados. Dobzhansky tivera uma formação de naturalista, sem abdicar, no entanto, da “zoologia experimental”

(um de seus professores, em Kiev, autodenominava-se “zoólogo experimental”). Pode acrescentar-se também que Dobzhansky aprendeu, na sua longa interação com Sewall Wright, que um experimento de campo pode ser tão bem planejado, em termos de rigor e precisão, como um experimento de laboratório (Provine, 1981).

Em 1943 um conjunto de circunstâncias fez com que Dobzhansky fizesse sua primeira visita ao Brasil; a possibilidade de trabalhar em um ambiente tropical, mais estável do que um temperado, era extremamente atraente para ele. Em carta a Sewall Wright (em Provine, 1986), datada de 26 de janeiro de 1943 ele assim se expressou:

“This Brazilian venture is, of course, a plan the execution of which would take a number of years. I think there is the a possibility of much to be gained by studying the population structure in species living in a climate that changes as little as possible during the year” .

Theodosius Dobzhansky visitou o Brasil, por períodos longos, em quatro oportunidades: em 1943, como já referido, tendo aqui permanecido por 4 meses, quando ministrou um curso sobre evolução na USP e iniciou um programa intenso de coletas de duas espécies de *Drosophila*. Em 1948 voltou, permanecendo por um ano; foi neste período que ele reuniu em São Paulo um grupo de jovens pesquisadores brasileiros, de vários estados, para uma iniciação aos estudos de *Drosophila*. Desta época em diante, a genética brasileira, ainda que existente desde tempos anteriores, frutificou enormemente, constituindo-se em uma área com reconhecimento internacional. Em 1952 esteve aqui novamente, por 3 meses e, finalmente, em 1955, quando permaneceu mais um ano (visitas rápidas foram feitas em outros momentos, a última sendo em 1966, durante o Simpósio Internacional de Genética, em Piracicaba, SP; Dobzhansky faleceu em dezembro de 1975).

Em março de 1943 Dobzhansky chega ao Brasil com o objetivo de coletar drosófilas e ministrar um curso sobre evolução para estudantes e professores da Universidade de São Paulo. O curso foi afinal alterado, passando a ser oferecido para um público geral e ao qual assistiram mais de 100 pessoas (Pavan e Brito da Cunha, não publicado). No mesmo ano e em consequência da visita de Dobzhansky, são publicados três trabalhos, o primeiro em co-autoria com Crodowaldo Pavan, sobre espécies de *Drosophila* coletadas em São Paulo e Rio de Janeiro, no qual se descreve 23 novas espécies em um total de 31. Dos outros dois, um tratava das aberrações cromossômicas em *Drosophila ananassae* (em co-autoria com André Dreyfus) e o outro sobre complemento cromossômico em três outras espécies (em co-autoria com C. Pavan). Dobzhansky publicaria ainda, com material obtido no Brasil e como autor único ou em colaboração com colegas dos Estados Unidos, mais 7 trabalhos, entre 1944 e 1946. Dos seus discípulos brasileiros desta primeira fase, Pavan e Dreyfus publicariam ainda uma monografia sobre “Espécies brasileiras de *Drosophila*” (Boletim da Fac. Filosofia Ciências e Letras da USP), em 1947. A

diferença na quantidade de trabalhos publicada lá e aqui reflete uma frase atribuída a Dobzhansky: “um mês sem um artigo enviado para publicação é um mês perdido”. (Provine, 1981).

Como parte do projeto de colaboração entre Dobzhansky e pesquisadores brasileiros, Crodowaldo Pavan viaja para os Estados Unidos (Universidade de Columbia, NY) onde permanece por um ano e meio (janeiro/45 a agosto/46). Deste período parece não ter havido publicações.

Em 1948, Dobzhansky volta ao Brasil para ficar por um ano; desta vez a Fundação Rockefeller concede bolsas a pesquisadores brasileiros (A. R. Cordeiro, RS; A.G.L. Cavalcanti e Chana Malogolowkin, RJ), Hans Burla (Zurique) e Martha Wedel (Buenos Aires). Além destes, Newton Freire-Maia, que já se encontrava estagiando em São Paulo, também integrava o grupo de brasileiros; sua participação é, no entanto, efêmera, uma vez que, tendo decidido casar em setembro daquele ano e voltando da lua-de-mel, é desligado sumariamente do grupo pelo “big boss”. Apesar disto ele continuou ainda até 1951 a trabalhar com drosófilas domésticas, tendo produzido bons trabalhos, antes de se dedicar com grande sucesso à genética humana (em entrevista realizada em 19/7/93, Freire-Maia menciona uma interessante observação de Dobzhansky: “Mulher só serve para atrapalhar!”).

O projeto de 1948-1949 era amplo e a quantidade de trabalho, enorme; o principal objetivo era o estudo da variabilidade genética associada aos cromossomos II e III de *Drosophila willistoni* e de *D. prosaltans* provenientes de várias regiões do Brasil. O estudo destas espécies, em particular de *D. willistoni* expandiu-se extraordinariamente nos anos posteriores. Com a distância que cerca de 15 anos representam, pode-se apreciar bem o que Dobzhansky desejava com a realização do “Grande Plano Brasileiro”, nas suas recordações para a História Oral da Universidade de Columbia (1962):

“What originally stimulated the Brazilian visits proved to be eventually a mistake, or a misapprehension. It goes back again to Sewall Wright. One of Sewall Wright’s contributions which was and is controversial... this other fellow, R.A. Fisher, was until his death violently opposed to it... is the so-called principle of genetic drift. Genetic drift, which amounts to oscillations of gene frequencies, oscillations which occurs or may occur in small populations and which would be negligible in large populations. [...] It seemed to me at that time that in temperate climates, where you have a summer and winter seasons, the populations of many animals, including *Drosophila* pass every year through a series of contractions and expansions. [...] That led to a very simple idea: if the genetic drift is due to seasonal alternations, chiefly winter resulting in destruction of the flies, then what would happen in a tropical climate where winter never comes? [...] Now, I just as well say at this point that this proved to be wrong. It proved to be wrong because although there are no winter-summer seasons in the tropics, seasonal changes are by no means absent”.

A forte influência de Dobzhansky sobre o desenvolvimento da genética no Brasil se fez sentir particularmente a partir deste ano passado aqui (1948-1949); do único centro de pesquisas em genética e evolução de populações naturais que era a Universidade de São Paulo, esta atividade irradiou-se, em poucos meses, para o Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba. Os participantes desta fase constituiriam a primeira geração de geneticistas de *Drosophila* no Brasil. A taxa de crescimento da população de geneticistas brasileiros foi rápida e diversificada e na década de 1960 a Sociedade Brasileira de Genética reunia o maior número de associados do que qualquer outra similar na América Latina. Coincidentemente, na minha avaliação, é nesta década que a influência de Dobzhansky começa a diluir-se; hoje, creio que poucos dos jovens que trabalham em genética sabem que ele esteve aqui em tantas ocasiões e por tanto tempo.

Em 1952, Dobzhansky está de volta ao Brasil, para um período de três meses; como das vezes anteriores, o principal marcador que se emprega para o estudo das populações naturais é a presença de inversões cromossômicas. Foi, todavia, em junho de 1955, quando ele aqui chega para mais um período de um ano, que teve a oportunidade de coordenar uma equipe internacional: além dos brasileiros da Univ. de São Paulo e de Cora Pedreira, da Bahia, faziam parte desta equipe, com bolsas da Fundação Rockefeller, L. Charles Birch (Sydney, Austrália), Bruno Battaglia (Veneza, Itália) e Ove Frydenberg (Copenhague, Dinamarca). É desta época a elaboração de um plano ambicioso para estudar o valor adaptativo de inversões cromossômicas nas ilhas da baía de Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro; é neste ano também que ele viaja ao Rio Grande do Sul, onde realiza coletas e faz experimentos na região da Encosta Superior do Nordeste. O projeto de Angra dos Reis tomou grandes proporções, quem sabe bem ao gosto de Dobzhansky (apenas a título de ilustração, Provine, 1981 — opina que uma das diferenças entre Dobzhansky e Sturtevant que devem ter se somado quando do rompimento entre ambos, era de que Sturtevant, além de ser um detalhista — ao contrário de Dobzhansky — era também avesso a mega-projetos, como, por exemplo, foi este de Angra dos Reis).

A leitura do projeto, bem como as entrevistas com alguns dos participantes mostram alguns erros no planejamento e inclusive da falta de rigor na análise dos resultados (excelente discussão em Moscoso, 1992). Por exemplo, se um dos objetivos era liberar grandes quantidades de *Drosophila willistoni* marcadas com mutantes visíveis e com inversões cromossômicas, então seriam necessários estudos-piloto para verificação das freqüências destes marcadores antes da liberação. Isto foi feito, porém, com amostras pequenas, não representativas, as quais não detectaram alguns marcadores presentes em baixa freqüência. Quando foram realizadas as análises do experimento principal, como apareciam, inesperadamente, vários destes marcadores não detectados antes, Dobzhansky tomou isto como tendo sido uma troca de linhagens no momento da liberação das moscas, troca esta que teria sido feita por um pesquisador brasileiro e um dinamarquês, os quais, naturalmente, caíram em desgraça (Krimbas, 1995). Hoje, com a vantagem que o distanciamento no tempo

permite, percebe-se que duas possibilidades, pelo menos, deveriam ter sido consideradas: os marcadores genéticos apareceram onde não haviam sido liberados devido a dispersão (migração) das moscas entre as ilhas e, obviamente, que os marcadores já estavam lá, mas em frequência baixa. Um outro ponto falho do projeto foi tentar comparar os achados de Angra dos Reis com os que seriam obtidos no Rio Grande do Sul, onde as moscas foram liberadas na região mais fria do Estado, em capões de mato — ilhas florestais, que supostamente se assemelhariam as de Angra, em contraste evidente com o que ocorria lá. Qual a pertinência de uma tal comparação?

O que me parece ter ocorrido para este insucesso no desenvolvimento do projeto de Angra dos Reis e que marcou o fim da colaboração entre Dobzhansky e os brasileiros foi, de um lado (o dos brasileiros), o desejo de elaborar um grande projeto independentemente de Dobzhansky, uma tentativa de mostrar-lhe que seus discípulos, ainda que seguindo o modelo do mestre, tinham condições de fazê-lo por conta própria. Do outro lado, Dobzhansky, convidado a participar e tendo aceito entusiasticamente, anteviu a oportunidade para testar algumas idéias sobre adaptações associadas à inversões cromossômicas e à dispersão de espécies de *Drosophila*. Em minha visão, ele mantinha uma idéia preconcebida, fortalecida por experimentos com *Drosophila pseudoobscura* realizados nos Estados Unidos, de que as populações estariam isoladas em cada ilha. O projeto era tão grandioso que devem ter lhe escapado algumas incorreções importantes no planejamento. Neste contexto vale lembrar uma frase que é atribuída a Dobzhansky: “Se os fatos não estão de acordo com a teoria, azar dos fatos”.

A influência de Theodosius Dobzhansky sobre o desenvolvimento da Genética no Brasil foi muito grande; no entanto, uma releitura crítica dos resultados científicos dos projetos nos quais ele participou se faz necessária. Alguns pesquisadores já começaram a fazer esta releitura, tanto no que se refere à contribuição para o conhecimento da dinâmica evolutiva das populações naturais, quanto em relação às interações pessoais, quanto às tensões que se estabeleceram. Estas podem ter resultado na demora em surgir outras áreas de investigação em genética no Brasil, ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, podem ter impulsionado o estabelecimento de outros objetos de estudo.

“My interest in genetics came from my interest in evolution - my interest in evolution, I may say, was philosophical, it came first; interest in genetics came from it. So, I had no doubt from the start that this is what I wanted to get into”.

A frase anterior (transcrita em Allen, 1994), aponta para uma visão de mundo, para uma busca de um lugar e um sentido no mundo orgânico. Conhecer e entender a evolução biológica seria a chave para esta busca; esta é uma atitude que pode ser vista em vários outros pesquisadores, de modo especial naqueles sob a influência de alguma forma de educação religiosa. Foi o caso de Dobzhansky, de Teillard de

Chardin (a quem ele admirava muito) e, aqui entre nós no Rio Grande do Sul, de Balduino Rambo (ver, sobre este último, Araújo 1997). Para obter, no entanto, o conhecimento necessário para entender o seu próprio lugar na natureza, Dobzhansky aderiu a uma concepção de Ciência, baseada na observação empírica, na teoria gerada por tais observações, nas conjecturas e refutações. O valor dos experimentos, para ele, consistia, como já foi dito antes, na possibilidade de falsificar uma teoria e, pode-se acrescentar, desde que esta não fosse uma teoria da sua preferência.

Theodosius Dobzhansky tem merecido, recentemente, a atenção de historiadores e filósofos da Ciência por sua importância no desenvolvimento da genética como área experimental para os estudos de evolução e por sua grande influência sobre a formação de pesquisadores em vários países. Uma pequena amostra destes estudos contemporâneos pode ser vista nas obras editadas por Lewontin e cols. (1981), Adams (1994) e Levine (1995). Sua atuação no Brasil começa agora a ser analisada, não com o ufanismo de algumas contribuições prévias, mas com um olhar crítico sobre o alcance dos resultados das pesquisas, bem como das interações pessoais com os colaboradores brasileiros e até mesmo como inibidora (a influência) do surgimento de outros enfoques à genética em nosso país.

Agradecimentos - Sou muito grato ao Prof. William B. Provine, da Universidade de Cornell, EUA, não só pela calorosa acolhida que me deu naquela Universidade, mas por possibilitar-me a cópia de material inédito sobre Dobzhansky e por permitir-me livre acesso à sua biblioteca; a ele e à Yuka Kawasaki, pela hospedagem. Ao Prof. Thomas Glick, da Universidade de Boston, pelo material bibliográfico. Na biblioteca da American Philosophical Society, Philadelphia, tive a ajuda de Elizabeth Carol-Horrocks. À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), pela concessão de auxílio para viagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADAMS, M. B. (ed.) *The Evolution of Theodosius Dobzhansky*. Princeton University Press, 1994. 249 p.
- ALLEN, G. E. Theodosius Dobzhansky, the Morgan Lab, and the breakdown of the naturalist/experimentalist dichotomy, 1927-1947. Em: M. B. Adams (ed.), *The Evolution of Theodosius Dobzhansky*, 1994. p. 87-98.
- ARAÚJO, A. M. As duas epistemes de Balduino Rambo. *Episteme*, v. 2, n. 3, p. 105-120, 1997.
- AYALA, F. J. e FITCH, W. M. Genetics and the Origin of Species: An Introduction. USA: *Proc. Natl. Acad. Sci.*, n. 94, p. 7691-7697, 1997.
- DOBZHANSKY, T. *Oral History Memoir*. New York: Columbia University, Oral History Research Office, 1962. 639 p.
- KOHLER, R. E. *Lords of the Fly*. Chicago: The University of Chicago Press, 1994. 321 p.
- KREMENTSOV, N. I. Dobzhansky and Russian Entomology: the origin of his ideas on species and speciation. Em: M. B. Adams (ed.), *The Evolution of Theodosius Dobzhansky*, 1994. p. 31-48.

- KRIMBAS, C. B. Resistance and acceptance: tracing Dobzhansky's influence. Em: L. Levine (ed.), *Genetics of Natural Populations - The Continuing Importance of Theodosius Dobzhansky*, 1995. p. 23-36.
- LEVINE, L. (ed.) *Genetics of Natural Populations - The Continuing Importance of Theodosius Dobzhansky*. Columbia: Columbia University Press, 1995. 399 p.
- LEWONTIN, R. C., MOORE, J. A., PROVINE, W. B., WALLACE, B. (eds.) *Dobzhansky's Genetics of Natural Populations*. Columbia: Columbia University Press, 1981. 942 p.
- MOSCOSO, T. *Genetics and Geneticists in Brazil: An Essay About Latin American Science and Scientists*. Thesis Bach. Arts. Harvard: Harvard University, 1992. 88 p.
- PAVAN, C. e BRITO DA CUNHA, A. (não publicado) *Dobzhansky's role on Genetics in São Paulo*. 24 p.
- PROVINE, W. B. Origins of The Genetics of Natural Populations series. Em: R. C. Lewontin, J. A. Moore, W. B. Provine e B. Wallace (eds.), *Dobzhansky's Genetics of Natural Populations*, 1981. p. 1-92.
- PROVINE, W. B. *Sewall Wright and Evolutionary Biology*. Chicago: The University of Chicago Press, 1986. 545 p.